

Perfis sociodemográficos e de saúde e seu impacto na rede de apoio social de pessoas idosas

Ana Luisa Campos Gontijo¹, Maria Luiza Ferreira Sandi¹, Rogério Donizeti Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16739579>

RESUMO:

Introdução: A ausência de apoio social pode desestabilizar as interações sociais, enfraquecer a coesão social e prejudicar a vida dos idosos. Nesse contexto, a rede de apoio social tem se destacado como um fator essencial na mitigação dos efeitos nocivos do estresse sobre o organismo, mostrando-se, assim, uma aliada fundamental no cuidado com as pessoas idosas. **Objetivo:** identificar os perfis sociodemográficos e de saúde e analisar seu impacto na rede de apoio social de pessoas idosas. **Método:** estudo de abordagem quantitativa, do tipo descritivo, analítico e transversal. Participaram dele 301 pessoas idosas de ambos os sexos de uma cidade de Minas Gerais. Foram incluídas pessoas idosas com capacidade de comunicação e cognição preservadas e excluídas aquelas com sinais clínicos comprometidos. Para análise de dados utilizou-se a estatística descritiva, sendo a frequência e percentagem destinadas às variáveis qualitativas ou categóricas. **Resultados:** 45,18% tinham entre 70 e 79 anos; 54,15% eram do sexo masculino; 54,15% moram sozinhos, 49,17% tinham até 4 anos de estudo 50,83%; 64,12% relataram ter uma renda de 1 a 2 salários-mínimos; 19,93% mencionaram quedas no último mês; 69,77% possuíam doenças crônicas não transmissíveis; 50,50% faziam o uso de polifarmácia; 52,82% tinham comorbidades e 25,91% disseram ter uma percepção regular de saúde. Observou-se que todos os participantes apresentaram baixa ou média percepção em todas as dimensões da rede de apoio. **Conclusão:** conclui-se que em todas as dimensões avaliadas, os idosos apresentaram baixa ou média percepção da rede de apoio social.

Palavras-chave: Idoso; rede de apoio; envelhecimento; saúde.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT